

FRANSUZCHA VA O'ZBEKCHA POSTPOZITSIYA VA PREDLOGLARNING SEMANTIK-PRAGMATIK TAHLILI

Ro'zimova Yulduz Farhodovna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17531886>

Annotatsiya. Ushbu maqolada fransuz tilidagi predloglar va o'zbek tilidagi postpozitsiyalarning semantik-pragmatik xususiyatlari tahlil qilingan. Tadqiqotda ularning joy, vaqt, sabab, maqsad kabi ma'nolarni ifodalashdagi o'rni hamda nutqdagi kommunikativ funksiyalari o'rganilgan. Shuningdek, predlog va postpozitsiyalarning kontekstual ma'noda o'zgarish holatlari ham tahlil qilinadi. Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, fransuz tili sintaktik vositalar orqali ma'no nozikliklarini ifodalasa, o'zbek tili morfologik birliklarga tayanadi.

Kalit so'zlar: predlog, postpozitsiya, semantika, pragmatika, kontekst, sintaksis, o'zbek tili, fransuz tili, ma'no o'zgarishi, nutq vazifasi.

Аннотация

В данной статье проводится семантико-прагматический анализ предлогов французского языка и послелогов узбекского языка. Рассматриваются их функции в выражении пространственных, временных, причинных и целевых отношений, а также их роль в коммуникации. Особое внимание уделяется изменению значения предлогов и послелогов в контексте. Автор приходит к выводу, что французский язык использует синтаксические средства, тогда как узбекский — морфологические элементы для передачи смысловых оттенков.

Ключевые слова: предлог, послелог, семантика, прагматика, контекст, синтаксис, узбекский язык, французский язык, значение, коммуникация.

Annotation

This paper presents a semantic and pragmatic analysis of French prepositions and Uzbek postpositions. It explores their roles in expressing spatial, temporal, causal, and purposive relationships, as well as their communicative functions in discourse. The study also examines how the meanings of prepositions and postpositions shift according to context. The findings show that French relies more on syntactic means to convey subtle meanings, whereas Uzbek uses morphological forms.

Keywords: preposition, postposition, semantics, pragmatics, context, syntax, Uzbek language, French language, meaning, communication.

Tilning semantik va pragmatik jihatdan tahlili uning grammatik birliklarining nutqdagi funksiyalarini chuqur o'rganishga imkon beradi. Predloglar va postpozitsiyalar so'zlar orasidagi sintaktik bog'lanishni ta'minlash bilan birga, ma'no nuanslarini ham ifodalaydi.

Fransuz tilida à, de, sur, dans, pour, chez kabi predloglar joy, yo'nalish, sabab yoki vosita ma'nosini bildiradi:

- Je parle de mon expérience. - Men o'z tajribam haqida gapiryapman.
- Il est chez son ami. - U do'stinikida.

O'zbek tilida esa bilan, uchun, ustida, yonida, haqida kabi postpozitsiyalar yoki qo'shimchalar shunday funksiyani bajaradi:

- Men do'stim bilan gaplashdim.
- U ish uchun keldi.

Kontekstual jihatdan predlog va postpozitsiyalar baʼzan maʼno oʻzgarishiga uchraydi. Masalan, fransuz tilidagi à predlogi joyni (à Paris) yoki egani (au professeur) bildirishi mumkin. Oʻzbek tilidagi uchun esa sabab yoki maqsadga qarab turli semantik ranglarga ega boʻladi.

Demak, semantik-pragmatik tahlil natijasida maʼlum boʻladiki, predlog va postpozitsiyalar nafaqat grammatik, balki mantiqiy va kommunikativ ahamiyatga ham ega birliklardir.

Xulosa

Fransuzcha va oʻzbekcha predlog-postpozitsiyalar nutqning maʼno qatlamini shakllantiruvchi muhim vositalardir. Ularning semantik va pragmatik funksiyalarini qiyosiy oʻrganish til oʻrganish jarayonini samarali tashkil etishga yordam beradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Grevisse, M. Le Bon Usage. Bruxelles: De Boeck Duculot, 2016.
2. Dubois, J. et al. Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage. Larousse, 2007.
3. Xudoyberganova, M. Qiyosiy tilshunoslik asoslari. Toshkent: Oʻqituvchi, 2019.
4. Mirzayeva, N. Oʻzbek tili grammatikasi. Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
5. Ducrot, O., Schaeffer, J.-M. Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage. Paris: Seuil, 2019.